

LIRIKALÍQ QAHRMAN MÁSELESENIŇ TEORIYALÍQ TIYKARLARI

Qosbergenova Bekziya

QMU, 2-kurs magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19559241>

Annotaciya. Maqalada lirikaliq qaharman boyinsha teoriyalıq kózqaraslar rus, ózbek, qaraqalpaq ádebiyatshularınıń ilimiy miynetlerine tiykarlangan halda úyrenildi.

Gilt sózler: lirikaliq qaharman, avtopsihologiyalıq lirika, atqarıw lirikası, lirikaliq personaj, lirikaliq men.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE PROBLEM OF THE LYRICAL HERO

Annotation. The article examines theoretical perspectives on the lyrical hero based on the scholarly works of Russian, Uzbek, and Karakalpak literary scholars.

Keywords: lyrical hero, autopsychological lyric, role (performative) lyric, lyrical character, lyrical "I".

Lirikaliq qaharman menen avtor ortasındaǵı baylanıslar, olardıń bir pútinligi yamasa ekewiniń de bólek alıp qaralıw máselesi ádebiyattanıwda tartıshı máselege aylanıp úlgerdi.

Platon hám Aristotel dáwirinen baslap, XIX ásirge shekem "lirikaliq men"niń kewil keshirmeleri, qosıqta avtorlıq bayanlaw dep beriledi dep túsiniłgen. XX ásirge kelip avtorlıq ómir bayan menen lirikaliq qaharmanniń kewil keshirmeleri menen bir dep qarawǵa shek qoyıldı. Keyinshelik bul teoriya filologiyada qıyın máselelerdiń birine aylandı. Poeziyada lirikaliq qaharman problemi ádebiyattanıw tariyxında kóp waqıtlardan berli ortaǵa taslanıp, úyrenilip kelinbekte.

Lirikaliq shıǵarmalarda qaharmanniń múnasibetin esapqa alǵan halda 2 túrge bólinedi.

Olar:

1. Avtopsihologik lirika
2. Atqarıw lirikası¹.

Avtopsihologik lirika degende lirikaliq qaharmanniń hám shayırdıń oy-pirikleri, sezimleri bir-birine tuwrı kelgen waqıtı esaplanadı. Máselen, bunday túrdegi qosıqlarda shayırdıń óz qálbine múráját etedi hám óziniń keshirmelerin qaǵazǵa túsiredi.

Atqarıw lirikasında bolsa, shayırdıń basqa shaxs ruwhına kirip, ózge bir insanniń tilinen pikir júritedi. Nátiyjede, sol ózge shaxs qosıqtıń lirikaliq qaharmanına aylanadı. Sonday-aq, shayırdıń hám lirikaliq qaharmanniń ortasında heshqanday baylanıs hám uqsaslıq bolmaydı. Yaǵnıy shayırdıń ózge bir insanniń sezimlerin qaǵazǵa túsiredi yáki ról oynaydı.

Demek, joqarıda pikirlerge anıqlıq kirgizetuǵın bolsaq, avtopsihologik lirika degenimiz qosıqta sóz etilip atırǵan barlıq waqıyalar, sezimler shayırdıń ózine tiyisli boladı. Al, atqarıw lirikasında bolsa, shayırdıń atqarıw yaǵnıy, "ról atqarıw" sheberligi itibarǵa alınadı. Bunda shayırdıń hár qıylı obrazlarǵa kirip, solardıń atınan sezimlerin, pikirlerin bildiredi. "Atqarıw lirikası" rus ádebiyatında "ролевая калка", al ózbek ádebiyatında "ijroviy lirika" dep ataladı. Rus ádebiyatshısı B.O.Korman "Sanası lirikaliq qaharmanniń sanası menen tuwrı kelmeytuǵın túrli qaharmanlar atınan sóyleytuǵın lirikaliq subyekt"² dep keltirip ótedi. Ózbek ádebiyatshısı D. Quranov "Ijroviy lirika" - bul lirikaliq keshirme basqa shaxstıń tilinen beriletuǵın qosıq.

¹ <https://uz.wikipedia.org>. Ózbekiston_milliy_ensiklopediyasi (2000-2005)

² Корман Б. О. Лирика и реализм. -Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1986. -С.49

Bunda shayır basqa shaxsqa aylanadı, yaǵnıy onıń rólın atqaradı³. Demek, atqarıw lirikası degenimiz bul shayırdıń basqa bir insanǵa yáki zatqa (meyli ol janlı bolsın, yáki jansız) aylanıp, sonıń obrazına kirip, olardıń jaǵdayların, sezimlerin bere alıwın túsiniwimizge boladı. Mısalı, I. Yusupovtıń "Jollıdan sálem" degen qosıǵına qarayıq:

Bárha seni qorǵap jaman kózlerden,
Oqıwǵa qatnadım erip izlerden,
Ne jamanlıq kórdiń óytip bizlerden,
Iyttiń kewlin túsınbegen Ayjamal.

Adamlarday iyt te iytke teń bolmas,
Jaqsı iytler jaman dostan kem bolmas,
Hár iyt ózi bolar, biraq men bolmas,
Endi mendey iyt joq saǵan Ayjamal⁴.

Bul qosıqta shayırdıń Jollı degen iyt obrazına kirgenin kóremiz. Yaǵnıy iyesi Ayjamaldıń turmısqa shıǵıp ketkeninde aytqan qosıǵı. Mine, bul atqarıw lirikasına misal bola aladı. Bul qosıqta "lirikalıq men" shayır emes, ol iyt obrazına kirip, sonıń tilinen sóylegen.

Lirikalıq qaharman obrazınıń jasalıwında shayırdıń sezimi menen sezimtalıǵı birinshi orında turadı. Eń dáslep lirikalıq qaharman obrazı haqqında rus ilimpazları pikir bildirgen.

Lirikalıq qaharman atamasın dáslep Yu.N.Tinyanov A.Blok dóretiwshiligi haqqında jazǵan izertlew jumısında qollanǵan. Tekst avtorına uqsamaytuǵın "lirikalıq qaharman" túsiniǵi birinshi ret Yuriy Tınyanovtıń "Blok" (1921) maqalasında ushraydı hám Lidiya Ginzburg, Grigoriy Gukovskiy hám Dmitriy Maksimov sıyaqlı izertlewshiler tárepinen úyrenilip shıǵılǵan⁵.

Sonnan berli bul masele ádebiyattanıw ushın izertlew obektiniń birine aylanıp kelmekte.

Lirika hám ondaǵı qaharman obrazınıń jasalıw máseleleri haqqında rus ádebiyatshıları L.Timofeev, M.Baxtin L.Ginzburg, G.Paspelovlar bahalı pikirler aytqan. L.Ginzburg óziniń "О Лирике" degen miynetinde "Lirika –ádebiyattıń ulıwmalıqqa umtılıwshı ayrıqsha bir túri.

Lirikada adamnıń súwretleniwi ádewir ulıwmalasqan. Lirikalıq poeziya barqulla avtorıń ózi haqqında, óz sezimleri haqqında bola bermeydi. Lirikalıq qaharman haqqında shayır qosıqlarında barqulla qatnasatuǵın shayırdıń jekke insanıyılıǵı biografiyalıq, syujetlik turaqlı shegaraǵa iye bolǵanda ǵana aytıw múmkin"–dep jazadı⁶. Lirikalıq qaharman haqqında M.M.Baxtin: "Ádebiyattanıwda avtor hám lirikalıq qaharmandı bólip qaraw bar, biraq sonı esapqa alıw kerek lirikadaǵı muń, kóz jas, túniliw barqulla avtorǵa tiyisli bolıp kelmeydi, hárqanday kóz qaras, kewil keshirmeleri lirikalıq menge ǵárezli boladı, sonlıqtan da lirikalıq qaharmansız estetikalıq kózqaras ta, poetikalıq dóretpede bolmaydı" dep keltirip ótken⁷.

Joqarıda keltirilgen pikirlerge názer awdaratuǵın bolsaq, Ginzburg lirikalıq qaharman menen shayır ortasında shegera bar ekenligin aytsa, Baxtin avtor tárepinen bildirilip atırǵan kewil keshirmeler, oylar avtorǵa tiyisli bola bermeytuǵının aytıp, avtor menen lirikalıq qaharman bir birin menen óz-ara subekt bolıp keletuǵının aytıp ótedi. Sonday-aq, Ginzburg lirikalıq qaharman túsiniǵin házirgi kúnde hádden tis qollanıw atırǵanın aytadı. Ginzburg lirikalıq qaharman obrazın bilay túsindiredi.

³ Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Akademiya, 2018. -B.480

⁴ Юсупов И. Таңдамалы шығармалары. -Нөкис: Билим, 2018. -Б.345

⁵ <http://philolog.pspu.ru>

⁶ Гинзбург Л.Я. О.Лирике. -Ленинград. 1974.С.155-156

⁷ Бахтин. М.М. К философия поступка. -Москва: Лабиринт, 1986. -с 151.

"Haqiqiy lirikada barqulla shayırdın ózi qatnasadı, al, qaharmannın biografiyalıq, psixologiyalıq ózgeshelikleri súwretlense ǵana lirikalıq qaharman haqqında aytıw orınlı boladı"⁸.

Bul arqalı ol bul terminniń óziniń qollanıw qásiyetin joǵaltıp atırǵanlıǵın, avtor oyın súwretlewde tek ǵana lirikalıq qaharman termini menen sheklenip atırǵanın aytadı.

Qaraqalpaq ádebiyatında lirikalıq qaharman problemi boyınsha eń dáslepki izertlew jumısı K.Xudaybergenovtıń "Zamanagóy qaraqalpaq poeziyasında lirikalıq qaharman problemi" hám ǵárezsizlik dáwirindegi jańa izertlew jumısı P.Dabilovtıń "Qaraqalpaq poeziyasında lirikalıq qaharman obrazınıń jaratılıw ózgeshelikleri (T.Mátmuratov hám K.Raxmanov poeziyası mısasında),⁹ "Qaraqalpaq ádebiyatında lirikalıq qaharman konsepsiyası"(lirikalıq subyekt hám obyekt máselesi)¹⁰ dissertaciya jumısları jazıldı.

K.Xudaybergenov zamanagóy qaraqalpaq poeziyasın izertley otırıp, dissertaciya jumısın úlken úsh barqa bólip úyrenedi. Sonday-aq, K.Xudaybergenovtıń "Lirika hám ómir" (1971) monografiyası diqqatqa layıq. Bul miynet onıń "Dáwir hám parız" (1987) atlı kitabına da kirgen.

Miynetniń ishki kompoziciyalıq qurılısı da original. Ol "Lirikalıq geroy" haqqında, "Lirikada konflikti ózgeshelikleri", "Lirikalıq geroydıń individuallıǵın belgilewshi sıpatlar" degen bólimlerden turadı. Iлимпaz bul miyette lirikalıq qaharman, avtor(shayır) obrazı menen birge "lirikalıq personaj" obrazı degen termindı de qollanadı. Lirikalıq geroy obrazı shayır obrazı termininen keń ekenin aytıp ótedi. Al "lirikalıq personaj" obrazı bolsa adamnıń oy-sezimin tikkeley beriw arqalı emes, al turmıslıq bir momenti súwretlew arqalı ashıladı dep túsinik berip ótedi. Iлимпazdıń "Dáwir hám parız" (Ádebiy kritikalıq maqalalar)¹¹ degen kitabında eń dáslep lirikalıq qaharmannıń ulıwmalıq qásiyetleri qaraqalpaq poeziyasınıń janlı mısallar arqalı klassik jazıwshılar menen sınıshılardıń pikirlerine súyene otırıp tallanadı, sonday-aq, ayırım rus shayırlarınıń poeziyalıq dóretpeleri de salıstırmalı túrde sóz etiledi. Bul miyette lirikalıq qaharman, lirikada konfliktiń ózgeshelikleri, poeziyada ideyallıq haqqında maǵlıwmatlar, sonday-aq, mısallar menen keń túrde túsinik berilip ótilgen.

P.Dabilov óziniń ilimiy jumısında lirikalıq qaharman haqqında tómendegishe pikir bildiredi; lirikalıq qaharman – bul shayırdıń subekti arqalı jasalǵan ulıwma adamzattıń ruwlı keshirmeleri, oy-pikirleri hám sezimlerine mas keletuǵın poeziyalıq shıǵarmadaǵı shayırga uqsas obraz bolıp esaplanadı. Yaǵnıy tek shayırdıń bir ózine ǵana emes, al kópshilik adamlarǵa tán bolǵan oy-pikirler hám sezimlerdi sáwlelendiretuǵın ulıwmalasqan hám individuallasqan qaharman obrazı-lirikalıq qaharman obrazı dep ataladı¹². Demek, lirikalıq qaharman bul shayırdıń ózi emes, oǵan uqsas obraz. Biraq, ol shayırdıń ishki-sezimleri, oy-pikirleri arqalı jaratıladı. Bul sezimler tek bir adamǵa emes, bálkim kópshilikke ortaq boladı.

Juwmaqlap aytqanda, lirikalıq qaharman – shayırdıń ishki dúnyasın kórsetetuǵın, biraq sol arqalı kópshilikniń sezimin sáwlelendiretuǵın poeziyalıq obraz dep túsiniwimizge boladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Корман Б. О. Лирика и реализм. -Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1986.
2. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Akademnashr, 2018.

⁸ Гинзбург Л.Я. О.Лирике. -Ленинград. 1974.С.156.

⁹ Дабылов П. Қарақалпақ поэзиясында лирикалық қахарман образының жаратылығуы усыллары. Автореферат. Дисс. на. кан. филол. наук. – Нөкис, 2018.

¹⁰ Dabilov P. Qaraqalpaq ádebiyatında lirikalıq qaharman koncepciyası (lirikalıq subyekt hám obyekt máselesi). Filologiya ilimleriniń doktorı (DSc) ilimiy dárejesin alıw ushın tayarlanǵan dissertaciya jumısı. -Nókis; 2025

¹¹ Худайбергенов К. Дәуір хәм парыз. -Нөкис; Каракалпақстан, 1987.

¹² Дабылов П. Қарақалпақ поэзиясында лирикалық қахарман образының жаратылығуы усыллары. Автореферат. Дисс. на. кан. филол. наук. – Нөкис, 2018. -Б.23

3. Юсупов И. Таңламалы шығармалары. -Нөкис: Билим, 2018. -Б.345
4. Гинзбург Л.Я. О.Лирике. -Ленинград. 1974.С.155-156
5. Бахтин. М.М. К философия поступка. -Москва: Лабиринт, 1986
6. Дабылов П. Қарақалпақ поэзиясында лирикалық қахарман образының жаратылыў усыллары. Автореферат. Дисс. на. кан. филол. наук. – Нөкис, 2018.
7. Dabilov P. Qaraqalpaq ádebiyatında lirikalıq qaharman koncepciyası (lirikalıq subyekt hám obyekt máselesi. Filologiya ilimleriniń doktori (DSc) ilimiy dárejesin alıw ushın tayarlangan dissertaciya jumısı. -Nókis; 2025
8. Худайбергенов К. Дәўир хәм парыз. -Нөкис; Карақалпақстан, 1987.
9. <https://uz.wikipedia.org>. Ózbekiston_milliy_ensiklopediyasi (2000-2005)
10. <http://philolog.pspu.ru>